

**МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА БОЛАЛАР НУТQИНИ
О`СТИРИШНИНГ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДИКАСИ ЖИХАТЛАРИ**

Jonpo`latova Gulhayo Jahonovna

Navoiy viloyat Navbahor tumani 10-sonli DMTT Logopedi

Kamolova Zarina Isroilovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tumani 29-sonli DMTT Tarbiyachi

Shirinova Gulrux G`aniyevna

Navoiy viloyat Qiziltepa tumani 13-sonli DMTT Tarbiyachi

Xudayqulova Fotima To`lqin qizi

Navoiy viloyat Navbahor tumani 10-sonli DMTT Tarbiyachi

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun Nutq juda katta ahamiyatga ega: ular uchun nutq - bu o`qish, sozlashuv – bu mehnat, ular uchun o`yin bu jiddiy tarbiya shaklidir.

Kalit so`zi: bolaning, tasavvurlari, haqiqatni, to`ldiradi, Ijodiy o`yinlar, o`yinda amaliy, taassurotlari, borliq, hayotdagi, nutq.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish qonuniyatlari. Ma`lumki, bolaning nutqi til qonuniyatlariga to`g`ri amal qilish, kattalar nutqini idrok etish va o`zining ijodiy faolligi natijasida rivojlanadi.

Shunday qilib, til va nutq maktabgacha katta yoshdagi bolaning psixologik rivojlanishi hamda dastavval xotirasi, fikrlashi, idrok etishi, hissiyoti va ehtirosini ta`minlaydigan ikkita muhim vositadir.

Birinchi qonuniyat: Ona tilidagi nutqni idrok etish qobiliyati bola nutq organlari muskullarining mashq qildirilishiga bog`liq (shuning uchun ham so`z, ibora va gaplarni talaffuz etishni takomillashtirish uchun nutq organlarini mashq qildirishga yetarli darajada e`tibor bermoq muhimdir).

Ikkinchi qonuniyat: Nutq ma`nosini tushunish bola tomonidan nutqning leksik va grammatik qonuniyatlarining o`zlashtirilishiga bog`liq.

Uchinchi qonuniyat: Nutq ifodaliligini o`zlashtirish bolada fonetika, leksika va grammatikaning ifoda vositalarini tushunishga bo`lgan moyillikka bog`liq (maktabgacha katta yoshdagi bolalarni nutq ifodaliligini tushunishga o`rgatish hamda bu hissiyotlarning bola tomonidan o`zlashtirilishiga erishish lozim).

To`rtinchi qonuniyat: Nutqni boyitish, avvalo, nutq ko`nikmalarini takomillashtirishga bog`liq (agar oldingi yosh bosqichida maktabgacha katta yoshdagi bola nutqini shakllantirish muvaffaqiyatli bo`lgan bo`lsa, undan keyingi nutqni boyitish jarayoni hamda uni o`zlashtirish oson va tez boradi). Bundan tashqari, tadqiqotchilar tomonidan nutqni boyitish jadalligi tilni his etish, bilish imkoniyatlari (sezish, xotira, idrok qilish, fikrlash), iroda kuchining rivojlanishiga ham bog`liq.

Beshinchi qonuniyat: Nutq meyorlarini o`zlashtirish tilni his etishning rivojlanishi. Ma`lumki, ta`limda biror-bir yutuqqa erishish tarbiyaga bog`liq. Shuning uchun ham maktabgacha yoshdagi bolalarning madaniy xulq-odatlarini shakllantirishga muayyan darajada e`tibor berish lozim. Ularda yaxshilik, kamtarlik, adolatlilik, vijdonlilik to`g`risidagi axloqiy tasavvurlarni tarkib toptirish kerak. Nutqni samaraliroq rivojlantirish maqsadida bolalarning tevarak-atrof obyektlari (kishilarning hayoti va mehnati, hayvonlar, o`simliklar olami, suv osti dunyosi) to`g`risidagi tasavvurlarini aniqlash va izchil, rejali tarzda kengaytira borish talab etiladi. Nutqni rivojlantirishning samaradorligini oshirish rejasida nafaqat tevarak-atrof obyektlari ustida oddiy kuzatishlar (mushohadalar) uchun, balki ularni o`rganish uchun ham sayrlar, sayohatlar o`tkazish muhimdir. Shu o`rinda tevarak-atrof obyektlarini o`rganishda nimalarga erishish mumkinligini aniqlab olishimiz lozim bo`ladi. Buning uchun, avvalo, nutq o`stirishga oid tevarak-atrof manbalarining o`zini guruhlashtirish taqozo etiladi. Tevarak-atrofni o`rganishda (tarbiyachilar yoki ota-onalar

tomonidan) bolalar shunchaki kuzatmasliklari, balki predmetlarni ularning qismlari, elementlarini ko`rib, jarayonlar, hodisalarni idrok eta borib, ular to`g`risida mulohaza yuritishlari ham lozim. Bunga erishish uchun tarbiyachi oldiga qiyoslash, taqqoslash, ajratish, umumlashtirish, tahlil qilish va boshqa shu kabi usullardan foydalanish vazifasi qo`yiladi. Bundan tashqari, o`rganish jarayonida) maktabgacha katta yoshdagi bolalarni mehnatning ular uchun qulay bo`lgan turlari (ariqchalarni tozalash, daraxtlar tagini yumshatish, gullarni parvarish qilish)ga jalb qilish muhimdir. Bunday yondashuv shu bilan bog`liqki, inson biron narsani o`z qo`li bilan bajarsa, uni ko`proq va to`laroq esda saqlaydi. Mazkur usul bilan maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog`lanishli nutqidagi kamchiliklar narsa-predmetlarning nomlarini so`zma-so`z va eslash orqali to`ldiriladi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko`p jihatdan quyidagi narsalarning to`g`ri hal etilishiga bog`liq:

- nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar (tarbiyachi va otionalarning ma`lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o`qib yoki aytib beriladigan ertaklar, qo`shiqlar, hikoyalar);

- ta`limning didaktik materiallarni o`zlashtirish uchun foydalaniladigan metod va usullari;

- ta`limni tashkil etish (tevarak-atrof obyektlarini saralash, shunga bog`liq nutq o`stirishni rejalashtirish).

- o`quv materialining mazmuni, uni o`rganishning ayrim usullari hamda ularga tegishli tamoyillarga tayanib, tarbiyachi nutq o`stirish bilan bog`liq bo`lgan barcha ishlarni rejalashtirmog`i zarur.

Biz ayni muammoga oid tadqiqot ishlari olib borish jarayonida nutq o`stirish borasida quyidagi didaktik tamoyillarga tayanib ish ko`rish yaxshi natija beradi degan xulosaga keldik:

- nutq organlari hamda qo`lni o`rgatish uchun nutq materialini tushunish;

- nutq ahamiyatini tushunish hamda leksik va grammatik ko`nikmalarni rivojlantirish;

- nutq ifodaliligini baholash. Buning uchun maktabgacha yoshdagi katta bolalarda muayyan hissiyotni rivojlantiradigan didaktik materiallarni tanlash maqsadga muvofiqdir;

«Nutq, muloqot, o`qish va yozish malakalari» sohasi kompetentsiyalari «Nutq, muloqot, o`qish va yozish malakalari» sohasidagi o`quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so`ng 6-7 yoshli bola:

- nutqni eshitadi va tushunadi;
- o`z nutqida to`g`ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruktsiyalaridan foydalanadi;
- ikkinchi tilni o`rganishga qiziqish namoyon qiladi;
- ikkinchi tilni egallash bo`yicha dastlabki bilimlarini ko`rsatadi;
- badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi;
- so`zning lug`aviy, bo`g`inli va fonetik tuzilishi to`g`risida tasavvurga ega bo`ladi;
- turli ma`no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so`zlab berishni biladi;
- yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

Bilish jarayoni, atrof-olam to`g`risidagi bilimlarga ega bo`lish va uni anglash Misol. Bolaga tavsiya etilgan ertak yoki hikoyani qayta hikoya qilib bera olishini aniqlash. «Zumrad va Qimmat», «Bo`g`irsoq», «Ikki echki», «Ur, to`qmoq», «Echki bolalari», «Toshbaqa bilan chayon» kabi ertak va hikoyatlardan uchtasini taklif etiladi. Bola ertakni eslay olmasa, shu ertaklarga ishlangan rasmlar havola qilinadi.

Bolalar hikoyasi quyidagi ko`rsatkichlar asosida tahlil qilinadi:

- hikoyani mustaqil bayon qilish (kattalarning yordamisiz).

- matn mazmunining to`liqligi;
- matni bayon qilishda izchillik;
- ifoda vositalaridan foydalanish ko`nikmasi;
- nutqning ravonligi.

Tevarak-atrofdagi narsa-predmetlarga oid matni qayta hikoya qilib berishda bolalar nutqida quyidagi kamchiliklar uchrashi mumkin.

- bolalar ertakni yordamchi savollar bermasdan turib mustaqil hikoya qila olmaydi;

- matndagi so`zlarga taqlid qilib so`zlaydi;
- ba`zi muhim voqealarni tushirib qoldiradi;
- bir oz to`xtab-to`xtab hikoya qiladi, nutqda uzilish bo`ladi;
- nutqda ifodalilik yetishmaydi;
- bir xil tezlikda, bir xil tovushda hikoya qiladi;
- o`zicha ba`zi so`zlarni qo`shib, ma`nosiz hikoya qiladi;
- kattalar yordami vositasida hikoya qiladi;
- hikoya qilish jarayonida matn ma`nosini o`zgartirib yuboradi;
- mantiqiy izchillikka rioya qilmaydi.

Bolalarga «Mehmonda», «Uycha», «Maktabga yo`l» mavzulari va ularga ishlangan rasmlar tavsiya etiladi. Hikoya qilish jarayonida yo`l qo`ygan xatolari va yutuqlari aniqlanadi.

XULOSA

Til – hayotimizning ajralmas qismi bo`lib, biz unga o`z-o`zidan bo`lishi shart bo`lgan narsa sifatida qaraymiz. Tilning o`zi nima, biz unda qanday so`zlayapmiz, biz qanday qilib so`zlashni o`rganishimiz haqida esa unchalik ko`p o`ylab ham o`tirmaymiz.

– Nutq madaniyati - bu to`g`ri so`zlay olish, ya`ni nutqiy muloqot shartlari va fikr bildirishdan ko`zlangan maqsadni hisobga olgan holda hamda barcha til vositalaridan (til vositalaridan, shu jumladan intonatsiya, leksik zaxira, grammatik shakllardan) foydalangan holda bayon qilinayotgan mazmunga mos holda gapirishdan iboratdir.

– Nutq o`stirish nazariyasi va metodikasi ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi fan sanalib, maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy va ruhiy kamolotini tarbiyalash, unga ta`lim berish muammolarini o`rganadi.

– Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda nutqni tuza bilish darajasini ko`tarish maktabgacha ta`lim tizimi metodistlari oldidagi asosiy vazifalardandir.

– Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini o`stirishda nutq– dialogik va monologik nutqni rivojlantirishga alohida e`tibor berish zarur bo`ladi.

•Maktabgacha ta`lim umuman olganda, uzluksiz ta`limning birinchi bo`g`ini xisoblanadi. Maktabgacha ta`limning maqsadi maktabda o`qish uchun tayyor bo`lgan, sog`lom va to`laqonli shaxs sifatida shakllangan bolani tarbiyalashdan iboratdir.

•Bolalar nutqini rivojlantirishni atrof-olam xaqidagi bilimlar doirasi va lug`at xajmi, xar bir yosh bosqichida bolalarda shakllanishi lozim bo`lgan nutqiy malaka va ko`nikmalar belgilangan, shaxsning muayyan sifatlarini (kirishimlilik, xushmuomalalik, salomlilik, bosiqlik) tarbiyalash ko`zda tutilgan tegishli dastur asosida amalga oshirish zarur.

•Nutqni rivojlantirish dasturi bola faoliyatining o`quv, o`yin, mexnat va maishiy kabi shakllarida amalga oshadi.

•Bola nutqini shakllantirishning yetakchi vositasi ta`lim, asosiy ta`lim shakli esa – mashg`ulotlardir.

•Bolalarga ona tilini o`qitish ularning yosh xususiyatlarini va xar bir bolaning nutqiy rivojlanganlik darajasini xisobga olgan xolda amalga oshirilishi lozim.

•Ilk yoshdagi bolalar (1-3) bilan mashg`ulotlarni didaktik o`yinlar shaklida o`tkazish lozim. Maktabgacha yoshdagi kichik bolalar (3-5) bilan mashg`ulotlar emotsional tusga ega bo`lishi lozim, bu erda ko`rgazmaviylik, o`yin usullari, didaktik o`yinlarning turli xillaridan foydalanish tavsiya qilinadi.

• Bolalar badiiy adabiyoti bolalarni xar tomonlama rivojlantirishning asosiy vositasi bo`lib xizmat qiladi, u bolalar nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan ta`sir ko`rsatadi.

• SHuningdek, tasviriy san`at, bayramlar, tomoshalar xam nutqni rivojlantirish vositasi xisoblanadi.

• Bolalarga ona tilini o`qitish metodlariga ko`rgazmaviylik, so`zli va amaliy metodlar kiradi.

• Xar bir metod – bu didaktik vazifalarni xal etish uchun xizmat qiladigan usullar majmuasidir. O`qitish roliga qarab nutqni rivojlantirish usullari bevosita va bilvosita usullarga bo`linadi.

• Mashg`ulotlarda butun usullar majmuasidan foydalanish tavsiya qilinadi.

• Tarbiyachining nutqi – bu bolalar ona tili va madaniy nutq namunalarni o`zlashtirib oladigan asosiy manba xisoblanadi.

• Maktabgacha ta`lim tashkilot tarbiyachisi uchun namunali nutqqa ega bo`lish – bu uning kasbiy tayyorlik darajasidir.

• Nutqni takomillashtirish xaqida qayg`urish – xar bir pedagogning axloqiy va ijtimoiy burchidir.

Adabiyotlar

1) Menejment N.K. Yo`ldoshev G.E.Zoxidov “O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti TOSHKENT--2018

2) “Fozil odamlar shahri” Abu Nasr Farobiy

3) Menejment tarixi Kravchenko. A.I. 2000-yil 4) Menejment nazariyasi Qosimova Dilorom Sobirovna Toshkent “Tafakkur Bo`stoni”